

**Untersuchung von Ephedrin und dessen Abbauprodukten
in Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen**

Fachbereichsarbeit

zur Erlangung des Diploms

„Fachapotheker für Krankenhauspharmazie“

der österreichischen Apothekerkammer

vorgelegt von

Mag. pharm. Dr. Serhat Sezai Cicek

Wien, Jänner 2015

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG.....	3
2. GERÄTE UND MATERIALIEN.....	5
3. DURCHFÜHRUNG UND ERGEBNISSE.....	6
3.1 HPLC-Methode und Stress-Tests.....	6
3.2 Validierung der HPLC-Methode.....	11
3.3 Versuchsreihe 1.....	17
3.4 Versuchsreihe 2.....	19
3.4.1 Probenreihe 14E20-X.....	22
3.4.1.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-X.....	22
3.4.1.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-X.....	23
3.4.2 Probenreihe 14E20-X braun.....	24
3.4.2.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-X braun.....	24
3.4.2.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-X braun.....	25
3.4.3 Probenreihe 14E20-O.....	26
3.4.3.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-O.....	26
3.4.3.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-O.....	28
3.4.4 Probenreihe 14E20-O braun.....	30
3.4.4.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-O braun.....	30
3.4.4.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-O braun.....	32
3.5 Identifizierung der Abbauprodukte.....	34
3.6 Photostabilität gemäß ICH guideline.....	37
4. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION.....	42
5. DANKSAGUNG.....	45
6. LITERATURVERZEICHNIS.....	46

1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG

Ephedrin [(1R,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol] ist ein Phenylethylamino-Alkaloid und neben Pseudoephedrin (Anm.: 1S,2S-Konfiguration) eines der beiden Hauptalkaloide der Gattung *Ephedra* (Meerträubel).¹ Im Europäischen Arzneibuch wird Ephedrin sowohl als freie Base (Ephedrinum anhydricum, Ephedrinum hemihydricum) als auch als Salz (Ephedrini hydrochloridum, Ephedrini racemici hydrochloridum) geführt.² In der U.S. Pharmacopeia sind drei Monographien des Rohstoffs zu finden (Ephedrine, Ephedrine Hydrochloride und Ephedrine Sulfate).³ Zusätzlich beinhaltet die USP eine Monographie zur Ephedrinsulfat-Injektionslösung (Ephedrine Sulfate Injection), die hinsichtlich der Stabilität einen pH-Wert von 4.5 bis 7.0 und die Verwendung von Licht-undurchlässigen Gebinden vorschreibt.³ Generell gilt die Verbindung in wässrigen Lösungen als relativ stabil, jedoch wurde die Oxidation zu 2-Methylamino-1-phenyl-1-propanon und Benzaldehyd beobachtet.^{4,5}

Ephedrin zeigt eine vorwiegend indirekte sympathomimetische Wirkung an α - und β -Adrenorezeptoren, was eine deutliche Vasokonstriktion und einen geringen positiv inotropen Effekt am Herzen zur Folge hat.⁶ Der daraus resultierende Blutdruckanstieg ist im Vergleich zum Adrenalin weniger stark aber länger anhaltend.⁷ Weitere Wirkungen des Ephedrins sind eine schwache Spasmolyse der Bronchien und ein herabgesetzter Tonus der Bronchialmuskulatur sowie des Darms und der Harnblase, wohingegen der Harnblasensphinkter kontrahiert wird.⁸ Da Ephedrin in der Lage ist, die Bluthirnschranke zu überwinden, kann es zu einer Reihe von zentralnervösen unerwünschten Wirkungen wie Angst, Schlaflosigkeit, motorischer Unruhe, Tremor, Reizbarkeit, Übelkeit und Appetitlosigkeit kommen.⁸

Aufgrund seiner bronchodilatatorischen Wirkung ist Ephedrin häufig Bestandteil von Hustensäften und Kombinationspräparaten zur Behandlung von Asthma bronchiale. Die Anwendung als Schleimhaut abschwellendes Mittel in Nasentropfen oder als Mydriatikum ist mittlerweile überholt, genauso wie der Einsatz als Appetitzügler aufgrund der Gefahr einer psychischen Abhängigkeit kritisch betrachtet wird. Im klinischen Bereich erfreut sich Ephedrin nach wie vor großer Beliebtheit und wird in Form von Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen zur Korrektur von Hypotonien während Spinal- und Epiduralanalgeseien verwendet.⁹ Bis 2014 gab es in Österreich keine zugelassene Arzneispezialität,¹⁰ wodurch Injektionslösungen entweder importiert (Anm.: Ephedrin Streuli 50 mg/ml Ampullen sind in der Schweiz zugelassen) oder in Krankenhausapotheken hergestellt werden mussten.

In der Produktionsgemeinschaft von Bad Ischl/Salzburg (provobis-pharm), die aus der Landesapothek Salzburg und der Apotheke des Salzkammergut-Klinikums Bad Ischl besteht, werden Injektionslösungen zu 5 und 10 mg/ml Ephedrinhydrochlorid hergestellt, welche gemäß Arzneimittelbetriebsordnung¹¹ einem fortlaufenden Stabilitätsprogramm unterliegen. Dieses Programm sieht vor, mindestens eine Charge pro Jahr einer Stabilitätsprüfung zu unterziehen. Die Stabilität von wirkstoffhaltigen Injektionen wird durch die regelmäßige Überprüfung des Produkts auf die Einhaltung der Spezifikation und die Ermittlung des relativen Gehaltes an Abbauprodukten beurteilt, welche ab einem gewissen Schwellenwert identifiziert bzw. qualifiziert werden müssen.^{12,13} Für Ephedrinhydrochlorid, mit einer intravenösen Tagesmaximaldosis von 150 mg,¹⁴ liegen sowohl der Identifizierungs- als auch der Qualifizierungsschwellenwert bei 0.2%.

Die Detektion und Quantifizierung von Abbauprodukten erfolgt im Allgemeinen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), welche den Vorteil hat, Verbindungen in Gegenwart ähnlicher Komponenten nachzuweisen. Die bislang einzig veröffentlichte Methode behandelt die Stabilität von Ephedrinhydrochlorid in Ready-To-Use-Spritzen.¹⁵ Jedoch wurden in dieser Studie keine Abbauprodukte erzeugt, sondern lediglich die Abnahme des Ephedrin-Signals nach Zugabe von Salzsäure und Natronlauge überprüft. Auch die Einflüsse von Licht und Sauerstoff auf die Stabilität von Ephedrin bleiben in dieser Arbeit unberücksichtigt, was in Bezug auf die beschriebene Lichtempfindlichkeit³ von Ephedrin ein Manko darstellt.

Das Ziel dieser Fachbereichsarbeit ist somit die Untersuchung der Stabilität von Ephedrin in Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen unter Verwendung einer selektiven HPLC-Methode, die sowohl die Quantifizierung von Ephedrin in Gegenwart von Abbauprodukten als auch die relative Quantifizierung der Abbauprodukte ermöglichen soll, da diese, wie bereits erwähnt, ausschlaggebend für die Stabilitätsbeurteilung und die damit verbundene Haltbarkeit sind. Da der pH-Wert bei der Herstellung von Injektionslösungen geprüft und gegebenenfalls eingestellt wird, soll bei der Erzeugung der Abbauprodukte neben dem pH-Wert vor allem auf Oxidation und Zersetzung unter Lichteinfluss eingegangen werden. Außerdem soll die Beurteilung des Abbauverhaltens nicht nur im Rahmen von Stress-Tests sondern auch in Form von Langzeituntersuchungen erfolgen und dadurch Aufschluss über die Stabilität von Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen unter verschiedenen Lagerungsbedingungen erhalten werden.

2. GERÄTE UND MATERIALIEN

Das in dieser Arbeit verwendete HPLC-System war ein UltiMate 3000 System der Fa. Thermo Scientific, bestehend aus einer quaternären Pumpe (LPG-3400 SD), Probengeber (WPS-3000 SL), Säulenthermostat (TCC-3000 SD) und einem Dioden-Array-Detektor (DAD-3000). Die verwendete Säule war eine BDS Hypersil Phenyl Säule mit Dimensionen von 150 x 4.6 mm und einer Partikelgröße von 3 µm. Die für die Validierung der HPLC-Methode vorgenommenen UV-Referenzmessungen und die Messungen für die Chininaktinometrie wurden mit einem Lambda 35 UV/VIS-Spektrometer der Fa. Perkin Elmer durchgeführt. Messungen des pH-Werts wurden mit einem CG 840 pH-Meter der Fa. Schott unter Verwendung einer Blue Line 28 Einstabmesskette vorgenommen. Für die unter genormten Bedingungen gelagerten Proben wurde ein MKKL400-Klimaschrank der Fa. Lintek verwendet. Die massenspektrometrischen Untersuchungen wurden an einem API4000 MS/MS-Gerät der Fa. AbSciex durchgeführt. Die Ionisierung erfolgte mittels Elektrosprayionisation im positiven Modus. Der verwendete Flüssigkeitschromatograph war eine HPLC 1200 der Fa. Agilent. Die Sterilisation der Proben erfolgte in einem FOW3-Autoklaven der Fa. Fedegari.

Als Rohstoff diente Ephedrinhydrochlorid der Fa. Fagron (Charge: 11K09-N07). Als Injektionslösungen wurden sowohl 0.5%ige (Chargen: 160110 und 13L18S01) als auch 1%ige Ephedrinhydrochlorid-Lösungen (Chargen: 09M02S01, 10H17S01, 11L14S01 und 13L14S01 sowie die Probenreihen 14E20-O, 14E20-X, 14E20-X braun und 14E20-O braun) verwendet. Als Primärpackmittel dienten weiße 10 ml und braune 5 und 10 ml Polypropylen-Injektionsflaschen der Fa. Promens sowie Brombutyl-Injektionsstopfen der Fa. Aptar Stelmi und Flip Off Kappen der Fa. West. Für die HPLC-Laufmittel wurden Kaliumdihydrogenphosphat-Dihydrat der Fa. Fagron und Ammoniumacetat der Fa. Merck verwendet. Als Wasser diente selbst-erzeugtes Aqua purificata. Triethylamin, Methanol und Acetonitril stammten von der Fa. Roth, Essigsäure 99% von der Fa. Gatt-Koller. Salzsäure 36% und Wasserstoffperoxid 30% zur Erzeugung der Abbauprodukte wurden ebenfalls von der Fa. Gatt-Koller erworben, Natronlauge 1M wurde aus Natriumhydroxid-Plättchen der Fa. Fagron hergestellt. Für die Chininaktinometrie wurden Chininmonohydrochlorid der Fa. Fagron (Charge: 12C29-N04) und COC (Cyclo-Olefin-Copolymer)- sowie Neutralglas-Injektionsflaschen der Fa. Elpack verwendet.

3. DURCHFÜHRUNG UND ERGEBNISSE

3.1 HPLC-Methode und Stress-Tests

Auf der Suche nach einer geeigneten HPLC-Methode für die bevorstehenden Untersuchungen wurde als erstes die Methode des Europäischen Arzneibuches an drei Rückstellmustern der 1%igen Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösung (11L14S01, 10H17S01 und 09M02S01) getestet. Die Rückstellmuster hatten zum Zeitpunkt der Messung eine Lagerungsdauer von 24, 39 und 47 Monaten.

Die Arzneibuch-Methode bedient sich phenylsilyliertem Kieselgel als stationärer Phase und einem Laufmittel, das aus 6 Volumsteilen Methanol und 94 Volumsteilen einer Lösung von Ammoniumacetat (11.6 g/l), welche zuvor mit Essigsäure 99% auf einen pH-Wert von 4.0 eingestellt wurde, besteht.² Die verwendete Flussrate beträgt 1 ml/min und das Injektionsvolumen 20 µl. Die Detektion erfolgt bei einer Wellenlänge von 257 nm. Die Rückstellmuster wurden mit der beschriebenen HPLC-Methode untersucht, allerdings fanden sich keine Hinweise auf etwaig vorhandene Abbauprodukte.

Da die Arzneibuch-Methode eigentlich auf die Bestimmung der Rohstoff-Verunreinigungen (1R)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-on und Pseudoephedrin ausgelegt ist (Anm.: die Gehaltsbestimmung erfolgt mittels Titration), wurde in der Literatur nach weiteren HPLC-Methoden zur Analyse von Ephedrin gesucht. Dabei wurde eine Methode zur Quantifizierung mehrerer Ephedra-Alkaloide in Traditionellen Chinesischen Zubereitungen entdeckt¹⁶, die als geeigneter erschien.

In der erwähnten Methode wurden die Bestimmungen an einem Agilent 1100 LC System unter Verwendung einer Alltima Phenyl Säule (250 x 4.6 mm, 5 µm) durchgeführt. Das verwendete Laufmittel bestand aus 1.36 g/l Kaliumdihydrogenphosphat und 1400 µl/l Triethylamin in einer Mischung von 96% Wasser und 4% Acetonitril, welche mit Phosphorsäure auf einen pH-Wert von 3.43 ± 0.02 eingestellt wurde. Die Quantifizierung der Substanzen erfolgte bei einer Temperatur von 25°C und einer Wellenlänge von 210 nm.

Um die bereits vorhandene Säule der Arzneibuch-Methode verwenden zu können, wurden die zu verwendende Flussrate und die Chromatographiedauer mit einem Methoden-Transfer-Programm der Fa. Thermo Scientific (<http://www.hplctransfer.com/IsocraticMethod.aspx>)

berechnet. Zusätzlich wurde die vom Europäischen Arzneibuch vorgeschlagene Wellenlänge von 257 nm aufgezeichnet.

Da auch mit dieser Methode keine Abbauprodukte in den untersuchten Rückstellmustern gefunden werden konnten (Abb. 1), mussten diese in sogenannten Stress-Tests selbst erzeugt werden. Hierfür wurde eine 0.1%ige Lösung von Ephedrinhydrochlorid hergestellt und mit Salzsäure 36%, Natronlauge 1M sowie 30%iger Wasserstoffperoxid-Lösung versetzt. Die ersten beiden Lösungen wurden zusätzlich für eine Stunde auf 80°C erhitzt um den Abbau von Ephedrin zu beschleunigen. Die pH-Messungen dieser beiden Lösungen ergaben Werte von 1.2 bzw. 12.1.

Eine Untersuchung der drei gestressten Samples mit der optimierten HPLC-Methode zeigte ein Abbauprodukt in der alkalisierten Probe bei 210 nm und zwei weitere Abbauprodukte in der mit Salzsäure versetzten Probe, welche bei einer Wellenlänge von 257 nm detektiert wurden (Abb. 2). In der mit Wasserstoffperoxid versetzten Probe konnten zwei (257 nm) bzw. vier Abbauprodukte (210 nm) entdeckt werden, wovon ein Abbauprodukt einer bereits detektierten Verbindung aus der mit Salzsäure versetzten Probe entsprach (Abb. 2 und 3). Bei den behandelten Proben zeigten sich bei einer Retentionszeit von etwa zwei Minuten außerdem sogenannte Injektionspeaks, die auf Verunreinigungen oder Stabilisatoren der zugesetzten Chemikalien (Salzsäure, Natronlauge und Wasserstoffperoxid) zurückzuführen sind.

Die Untersuchung der Samples mit der Arzneibuch-Methode zeigte drei der insgesamt sechs gefundenen Abbauprodukte, allerdings nur bei einer Wellenlänge von 257 nm, da bei 210 nm sämtliche Signale aufgrund des hohen Anteils von Ammoniumacetat im Laufmittel überdeckt wurden. Da die Arzneibuch-Methode somit auf nur eine der beiden Wellenlängen beschränkt war und mit der zweiten Methode mehrere Abbauprodukte detektiert werden konnte, wurde beschlossen, letztere zu validieren und für diese Arbeit zu verwenden. Die Quantifizierung sollte bei 210 nm erfolgen, jedoch sollten alle Samples auch bei 257 nm evaluiert werden, um Abbauprodukte gegebenenfalls schon früher entdecken zu können. Zuletzt wurde noch das Injektionsvolumen von 20 auf 10 µl herabgesetzt, um die Auflösung zwischen Ephedrin und den beiden Verbindungen Component 3 und 4 (Abb. 3) zu verbessern.

Abbildung 1: Chromatogramme der Rückstellmuster 11L14S01, 10H17S01 und 09M02S01.

Abbildung 2: Chromatogramme der mit Natronlauge versetzten Probe bei 210 nm (oben) sowie der mit Salzsäure (Mitte) und Wasserstoffperoxid (unten) versetzten Proben bei 257 nm Wellenlänge.

Abbildung 3: Chromatogramme der mit Wasserstoffperoxid versetzten Probe bei 210 nm Wellenlänge mit verschiedenen Skalierungen.

3.2 Validierung der HPLC-Methode

Die zu untersuchenden Validierungsparameter wurden der ICH-Richtlinie Q2(R1) „Validation of Analytical Procedures“ und dem Handbuch Validierung in der Analytik entnommen.^{17,18} Laut ICH-Richtlinie sind für Gehaltsbestimmungen und Bestimmung von Abbauprodukten folgende Parameter vorgesehen:

- Spezifität
- Linearität
- Arbeitsbereich
- Bestimmungsgrenze
- Nachweisgrenze
- Richtigkeit
- Präzision
- Robustheit

Die Anforderungen an die einzelnen Parameter entsprechen in der pharmazeutischen Industrie üblicherweise verwendeten Grenzwerten.¹⁹

SPEZIFITÄT

Bei den Untersuchungen zur Spezifität einer Methode muss bewertet werden, ob bei einer Gehaltsbestimmung auch falsche Substanzen als vermeintlich richtige analysiert werden. Um die gewünschte Komponente auch in Gegenwart ähnlicher Substanzen, wie Abbauprodukte oder sonstige verwandte Substanzen, quantifizieren zu können, muss außerdem auf die Selektivität der Methode geprüft werden.

In der für diese Arbeit verwendeten Methode wurde für jede Verbindung ein Retentionsfenster definiert, in welchem die automatische Zuordnung der Substanzen erfolgt. Zudem wurden die UV-Spektren der einzelnen Substanzen in einer Datenbank hinterlegt, damit etwaige im Laufe der Arbeit entstehende Substanzen mit gleicher oder ähnlicher Retentionszeit als solche erkannt werden. Durch diese beiden Maßnahmen sind sowohl die Spezifität als auch die Selektivität der Methode gewährleistet.

LINEARITÄT

Die Linearität ist die Fähigkeit der Methode innerhalb eines bestimmten Bereichs direkt proportionale Ergebnisse zur Konzentration des Analyten zu liefern. Der Konzentrationsbereich wird mit mindestens fünf Messpunkten (Kalibriergerade) und sowohl visuell als auch mittels Korrelationskoeffizient beurteilt. Dieser ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs zweier Messpunkte und größer als 0.999 sein.¹⁸ Für das Erstellen der Kalibriergeraden (Linearität und Arbeitsbereich) wurde eine Stamm-lösung mit einer Konzentration von 10 mg/ml Ephedrinhydrochlorid hergestellt und folgendermaßen zu fünf Kalibrierlösungen weiterverdünnt:

Kalibrierlösung 1: 500 µl Stammlösung auf 100 ml (Konzentration: 50 µg/ml)

Kalibrierlösung 2: 750 µl Stammlösung auf 100 ml (Konzentration: 75 µg/ml)

Kalibrierlösung 3: 1000 µl Stammlösung auf 100 ml (Konzentration: 100 µg/ml)

Kalibrierlösung 4: 1250 µl Stammlösung auf 100 ml (Konzentration: 125 µg/ml)

Kalibrierlösung 5: 1500 µl Stammlösung auf 100 ml (Konzentration: 150 µg/ml)

Abbildung 4: Kalibriergerade über den Bereich von 0.05 bis 0.15 mg/ml mit einem Korrelationskoeffizienten von 0.99995.

ARBEITSBEREICH:

Der Arbeitsbereich ergibt sich aus den Messungen zur Linearität und sollte für Gehaltsbestimmungen bei mindestens 80 bis 120% der Messkonzentration des Analyten liegen.

Die 0.5%ige Ephedrinhydrochlorid Injektionslösung wurde 1:50 und die 1%ige Lösung 1:100 verdünnt, was in beiden Fällen in einer Messkonzentration von 100 µg/ml und einem Arbeitsbereich von 50 – 150% resultiert, was die geforderten 80 – 120% mit einschließt.

BESTIMMUNGS- UND NACHWEISGRENZE:

Die Nachweisgrenze gibt die Konzentration an, mit welcher der Analyt gerade noch zuverlässig nachgewiesen werden kann. Sie wird durch wiederholtes Verdünnen von Standardlösungen ermittelt und entspricht der dreifachen Standardabweichung des Blindwertes.

Die Bestimmungsgrenze gibt die Konzentration an, ab welcher der Gehalt mit einer festgelegten Präzision bestimmt werden kann. Sie wird ebenfalls durch Verdünnen von Standardlösungen ermittelt und entspricht der neunfachen Standardabweichung des Blindwertes oder eben dem dreifachen Wert der Nachweisgrenze.

Für Gehaltsbestimmungen sind Nachweis- und Bestimmungsgrenze nicht relevant, wohl aber bei Methoden für Stabilitätsuntersuchungen zur Erkennung von Abbauprodukten und im Falle von Reinigungsüberprüfungen oder Spülwasseranalysen.

Durch Verdünnen der für die Überprüfung der Linearität verwendeten Kalibrierlösungen, wurde die Bestimmungsgrenze bei 0.15 µg/ml und die Nachweisgrenze bei 0.05 µg/ml Ephedrinhydrochlorid ermittelt.

RICHTIGKEIT:

Die Richtigkeit gibt an, wie genau die Methode den wahren Wert wiedergibt. Sie soll mit mindestens neun Messungen über den gesamten Arbeitsbereich überprüft und in prozentueller Abweichung vom Sollwert angegeben werden. Als Sollwert kann ein zertifizierter Referenzstandard verwendet oder der mit einer Referenzmethode ermittelte Wert herangezogen werden. Als maximale Abweichung wurden $\pm 2.0\%$ vom Sollwert festgelegt.¹⁹

In dieser Arbeit erfolgte die Bestimmung der Richtigkeit durch Vergleichsmessungen von drei unterschiedlichen Verdünnungen (1:100, 1:50, 1.5:50) einer 0.5%igen Ephedrinhydrochlorid

Injektionslösung (Charge: 13L18S01) mit einer bestehenden UV-spektrometrischen Methode. Der mittels UV-Spektrometrie ermittelte Sollwert lag bei 4.975 mg/ml Ephedrinhydrochlorid. In Tabelle 1 sind die mittels HPLC ermittelten Werte und die Wiederfindungsraten in Prozent bei den jeweiligen Messkonzentrationen dargestellt.

Tabelle 1: Messwerte und Wiederfindungsraten

Messkonzentration	50 µg/ml		100 µg/ml		150 µg/ml	
1. Messwert	4,975	100,00%	4,964	99,78%	4,972	99,93%
2. Messwert	4,924	98,97%	4,975	100,00%	4,973	99,95%
3. Messwert	4,951	99,51%	4,958	99,66%	4,978	100,05%
Mittelwert	4,950	99,49%	4,966	99,81%	4,974	99,98%
Standardabweichung	0,026	0,52%	0,009	0,17%	0,003	0,06%

Die Wiederfindung der Proben lag zwischen 98.97 und 100.05 %. Die mittlere Wiederfindung reichte von 99.49% im unteren Bereich der Kalibriergerade bis zu 99.98% im oberen Bereich. Der aus den Werten errechnete Vertrauensbereich der Methode lag bei 99.76% +/- 0.27%.

PRÄZISION:

Die Präzision gibt an wie groß die Streuung der einzelnen Messwerte ist und wird als absolute oder relative Standardabweichung (Variationskoeffizient) angegeben. Man unterscheidet dabei zwischen Messpräzision und Methodenpräzision, wobei die Methodenpräzision nochmals in Wiederholpräzision und Vergleichspräzision unterteilt wird. Wird letztere innerhalb eines Labors bestimmt, so spricht man von laborinterner Vergleichspräzision bzw. Laborpräzision.¹⁸

Die Messpräzision ermittelt die Präzision der Methode ohne menschliche Einflüsse und wird durch 6 Messungen derselben Verdünnung bestimmt. Als Grenzwert gilt ein Variationskoeffizient von maximal 1.0%.¹⁹

Für die Ermittlung der Wiederholpräzision werden 6 Proben verdünnt und jede Verdünnung je einmal gemessen. Hierbei ist eine relative Standardabweichung von 2.0% zulässig.¹⁹

Bei der Laborpräzision werden 6 Proben an einem anderen Tag verdünnt und wiederum jede Verdünnung einmal gemessen, wobei ebenfalls ein Variationskoeffizient von maximal 2.0%

als zulässig gilt.¹⁹ Zusätzlich wird mittels t- und F-Test auf signifikante Unterschiede in den Mittelwerten und Standardabweichungen der beiden Tage geprüft.¹⁸

Die Präzisionsmessungen wurden mit der Charge 13L14S01 der 1%igen Ephedrinhydrochlorid Injektionslösung durchgeführt, da diese aufgrund der höheren Verdünnung (1:100) den „worst case“ darstellt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Messergebnisse zur Präzision

	Messpräzision	Methodenpräzision	
		Tag 1	Tag 2
1. Messwert	9,907	9,919	9,885
2. Messwert	9,902	9,963	9,887
3. Messwert	9,936	9,897	9,907
4. Messwert	9,934	9,926	9,924
5. Messwert	9,926	9,939	9,895
6. Messwert	9,934	9,968	9,965
Mittelwert	9,923	9,935	9,910
Standardabweichung	0,015	0,027	0,031
Variationskoeffizient	0,15%	0,27%	0,31%

Die Untersuchungen zur Messpräzision ergaben einen Variationskoeffizienten von 0.15%. Die Probenaufbereitung (Verdünnung von 1:100) zeigte zwar eine Verdopplung der relativen Standardabweichung, diese lag mit 0.27% (Tag 1) bzw. 0.31% (Tag 2) dennoch deutlich unterhalb der maximalen 2.0%. Die Laborpräzision war mit einem Variationskoeffizienten von 0.31% ebenfalls deutlich innerhalb der geforderten Grenzen. Ein Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichungen mittels t- bzw. F-Test zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Tagen.

ROBUSTHEIT:

Bei der Robustheit wird ein Parameter in zwei Richtungen verändert und untersucht, ob es zu signifikant unterschiedlichen Ergebnissen kommt.

In dieser Arbeit wurden Laufmittel mit unterschiedlichen pH-Werten verglichen. So wurde ein Eluent auf einen pH-Wert von 3.35 eingestellt, ein zweiter Eluent auf einen Wert von 3.50. Mit beiden Laufmitteln wurden die Proben der Präzisionsmessungen analysiert und die Werte mit

den ursprünglich gemessenen verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt. Die Vergleichswerte, mit einem Laufmittel von pH 3.43 gemessen, sind in Tabelle 2 (Methodenpräzision) zu finden.

Tabelle 3: Messergebnisse zur Robustheit

	pH 3.35	pH 3.50
1. Messwert	9,914	9,917
2. Messwert	9,941	9,919
3. Messwert	9,924	9,951
Mittelwert	9,926	9,929
Standardabweichung	0,014	0,019
Variationskoeffizient	0,14%	0,19%

Keines der beiden Laufmittel erzielte signifikant unterschiedliche Ergebnisse im Vergleich mit den Werten, die bei der Untersuchung der Methodenpräzision ermittelt wurden. Dabei wurden sowohl die Mittelwerte als auch die Standardabweichungen beider Laufmittel mittels t-Test bzw. F-Test überprüft.

ERGEBNIS

Bei der Validierung der HPLC-Methode konnten alle Parameter innerhalb der vorgegebenen Grenzen erfüllt werden, wodurch sie die Methode zur Gehaltsbestimmung und Stabilitätsuntersuchung von Ephedrin in 0.5%igen und 1%igen Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen eignet. Da die Untersuchungen zur Robustheit der Methode weder bei einem pH-Wert von 3.35 noch bei pH 3.50 unterschiedliche Ergebnisse zeigten ist eine Einstellung des Laufmittels auf einen Wert von 3.4 anstelle von 3.43 ausreichend.

3.3 Versuchsreihe 1

Um weitere Erkenntnisse über das Abbauverhalten von Ephedrin zu erlangen, wurden die in den Stress-Tests hergestellten Samples nach drei und sechs Monaten erneut untersucht und dabei der Gehalt des Ephedrins mit der validierten Methode überprüft. Für denselben Zeitraum wurde eine Lösung von 1 mg/ml Ephedrin in einem Messzylinder am Fenster stehen gelassen. Dieses wurde ebenfalls in die Untersuchungen mit einbezogen, zeigte aber mit einem Gehalt von 1.0 mg/ml nach drei Monaten und 0.99 mg/ml nach sechs Monaten keinen signifikanten Abbau. Auch konnten keine Abbauprodukte in der Lösung festgestellt werden.

Das mit Salzsäure versetzte und erhitzte Sample war mit einem Gehalt von 0.98 mg/ml nach drei Monaten und 0.96 mg/ml nach sechs Monaten ebenfalls stabiler als erwartet. Etwas höher fiel der Abbau in der mit Natronlauge versetzten Lösung aus, bei welcher der Gehalt von Ephedrinhydrochlorid bei 0.93 mg/ml nach drei Monaten lag. Da der Gehalt nach weiteren drei Monaten jedoch unverändert blieb, kann davon ausgegangen werden, dass der Gehaltsverlust von 7% Ephedrinhydrochlorid bereits beim Erhitzen der Probe stattgefunden hat. Bei beiden Samples kamen keine neuen Abbauprodukte hinzu. Einzig die mit Wasserstoffperoxid versetzte Probe zeigte in diesem Zeitraum einen drastischen Abbau (Abb. 5 und 6). So lag der Gehalt nach drei Monaten bereits bei nur mehr 0.65 mg/ml und nach sechs Monaten bei 0.37 mg/ml. Zusätzlich konnten zwei weitere Abbauprodukte detektiert werden (Component 5 und 6), die ebenfalls gut von den anderen Verbindungen abgetrennt wurden (Abb. 5 und 6).

Abbildung 5: Chromatogramm der mit Wasserstoffperoxid versetzten Probe nach 3 Monaten.

Abbildung 6: Chromatogramm der mit Wasserstoffperoxid versetzten Probe nach 6 Monaten.

Diese erste Versuchsreihe lieferte zwei Erkenntnisse: einerseits erwies sich Ephedrin gegenüber extremen pH-Werten als relativ stabil und andererseits als empfindlich gegenüber Oxidationsmitteln. Da oxidationsempfindliche Substanzen üblicherweise unter Schutzgasatmosphäre abgefüllt werden, sollte der etwaigen Oxidationsempfindlichkeit in einer zweiten Versuchsreihe bei mildereren Bedingungen nachgegangen werden. Obwohl die beschriebene Lichtempfindlichkeit in dieser ersten Studie nicht bestätigt werden konnte, sollte sie dennoch weiter untersucht werden, da diese entscheidend für die Auswahl der Primärpackmittel ist. Dies war umso wichtiger, als es kurz vor Ende der ersten Versuchsreihe zu Lieferschwierigkeiten der braunen Injektionsflaschen kam, die in der Landesapotheke und dem Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl für die Herstellung der Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen verwendet werden.

Die Zielsetzungen der zweiten Versuchsreihe waren somit die Empfindlichkeit gegenüber Licht und Oxidation sowie gegenüber Licht unter Vorhandensein von Sauerstoff.

3.4 Versuchsreihe 2

Für die zweite Versuchsreihe wurden zwei Lösungen mit jeweils 200 ml einer 1%igen Ephedrinhydrochlorid-Lösung hergestellt. Eine der Lösungen wurde mit 200 µl 30%igem Wasserstoffperoxid versetzt, was einer zusätzlichen Sauerstoffzufuhr von 20 mg/l entspricht (Anm.: die Sauerstoffsättigung bei Raumtemperatur liegt bei 8 bis 9 mg/l). Beide Lösungen wurden anschließend auf je zwölf weiße 10 ml-Polypropylen Injektionsflaschen und zwölf braune 5 ml-Polypropylen-Injektionsflaschen aufgeteilt. Die braunen Vials wurden mit jeweils 2.5 ml und die weißen Vials mit jeweils 5 ml Lösung befüllt, um vergleichbare Luftvolumina über den Lösungen zu erhalten, und folgendermaßen codiert:

14E20-X: weiße Vials ohne zusätzlichen Sauerstoff

14E20-O: weiße Vials mit zusätzlichem Sauerstoff

14E20-X braun: braune Vials ohne zusätzlichen Sauerstoff

14E20-O braun: braune Vials mit zusätzlichen Sauerstoff

Anschließend wurden die Vials im Autoklaven bei 121°C für 20 Minuten unter gespanntem Wasserdampf sterilisiert (Abb. 7).

Abbildung 7: Probenreihen 14E20-X, 14E20-O, 14E20-X braun und 14E20-O braun nach der Sterilisation im Autoklaven.

Zwei der Proben (jeweils ein Sample 14E20-X und 14E20-O) wurden im Anschluss analysiert und die restlichen Proben in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe wurde im Klimaschrank bei $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ und $60\% \pm 5\%$ relativer Luftfeuchtigkeit gelagert (Abb. 8 und 9), die zweite Gruppe am Fenster des Kontrolllabors (Abb. 10). Da das Kontrolllabor mit einer Durchschnittstemperatur von 25°C klimatisiert ist, war eine Temperaturkontrolle nicht notwendig.

Abbildung 8: Klimaschrank der Fa. Lintek

Abbildung 9: Proben im Klimaschrank

Abbildung 10: Proben am Fenster des Kontrolllabors.

Die Untersuchung der Proben 14E20-X und 14E20-O direkt nach der Sterilisation ergab für die unbehandelte Probe 14E20-X einen Gehalt von 10.07 mg/ml Ephedrinhydrochlorid und für die mit Sauerstoff versetzte Probe 14E20-O einen Gehalt von 9.88 mg/ml. In letzterer befanden sich zudem die bereits in der ersten Versuchsreihe entdeckten Abbauprodukte (Component 1 bis 4) in relativen Gehalten von 0.11 bis 0.33% (Abb. 11).

Abbildung 11: Analyse der mit Sauerstoff versetzten Probe 14E20-O nach der Sterilisation.

In den darauffolgenden sechs Monaten wurden die vier Probenreihen jeweils am Ende des Monats auf den Gehalt an Ephedrinhydrochlorid und die relativen Gehalte an Abbauprodukten untersucht.

3.4.1 Probenreihe 14E20-X

3.4.1.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-X

Tabelle 4: Messergebnisse der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-X.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	10,130	10,129	10,104	10,112	10,149	10,178
2. Messung	10,131	10,130	10,161	10,100	10,114	10,151
Mittelwert	10,131	10,130	10,133	10,106	10,132	10,164
Standardabweichung	0,0007	0,0007	0,0403	0,0089	0,0251	0,0193
relative Standardabw.	0,01%	0,01%	0,40%	0,09%	0,25%	0,19%

Abbildung 12: Gehalt der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-X über 6 Monate.

Die Probe 14E20-X zeigte über den gesamten Zeitraum einen stabilen Gehalt von 10.11 bis 10.16 mg/ml Ephedrinhydrochlorid. Zudem konnten keine Abbauprodukte detektiert werden.

3.4.1.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-X

Tabelle 5: Messergebnisse der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-X.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	10,154	10,004	10,119	10,073	10,077	10,130
2. Messung	10,067	10,116	10,034	10,081	10,201	10,144
Mittelwert	10,111	10,060	10,077	10,077	10,139	10,137
Standardabweichung	0,0615	0,0792	0,0601	0,0053	0,0880	0,0100
relative Standardabw.	0,61%	0,79%	0,60%	0,05%	0,87%	0,10%

Abbildung 13: Gehalt der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-X über 6 Monate.

Die am Fenster des Kontrolllabors gelagerten Proben zeigten mit Gehalten von 10.06 bis 10.14 mg/ml ebenso stabile Werte wie die im Klimaschrank gelagerten Samples. Trotz des Lichteinflusses von 6 Monaten konnten auch in diesen Proben keinerlei Abbauprodukte entdeckt werden.

3.4.2 Probenreihe 14E20-X braun

3.4.2.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-X braun

Tabelle 6: Messergebnisse der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-X braun.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	10,164	10,135	10,115	10,130	10,085	10,083
2. Messung	10,065	10,094	10,148	10,018	10,141	10,112
Mittelwert	10,115	10,115	10,132	10,074	10,113	10,097
Standardabweichung	0,0700	0,0290	0,0233	0,0791	0,0395	0,0207
relative Standardabw.	0,69%	0,29%	0,23%	0,79%	0,39%	0,20%

Abbildung 14: Gehalt der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-X braun über 6 Monate.

Auch die in braunen Vials abgefüllten Proben erwiesen sich mit Gehalten von 10,07 bis 10,13 mg/ml als stabil. Abbauprodukte konnten ebenfalls keine detektiert werden.

3.4.2.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-X braun

Tabelle 7: Messergebnisse der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-X braun.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	10,127	10,196	10,135	10,107	10,089	10,099
2. Messung	10,113	10,065	10,160	10,093	10,141	10,077
Mittelwert	10,120	10,131	10,148	10,100	10,115	10,088
Standardabweichung	0,0099	0,0926	0,0177	0,0098	0,0367	0,0157
relative Standardabw.	0,10%	0,91%	0,17%	0,10%	0,36%	0,16%

Abbildung 15: Gehalt der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-X braun über 6 Monate.

Die in braunen Vials abgefüllten und unter Lichteinfluss gelagerten Proben zeigten Gehalte von 10,09 bis 10,15 mg/ml Ephedrinhydrochlorid und erwiesen sich als gleichermaßen stabil wie die anderen, nicht mit Sauerstoff angereicherten, Probelösungen.

3.4.3 Probenreihe 14E20-O

3.4.3.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-O

Tabelle 8: Messergebnisse der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-O.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	9,904	9,890	9,882	9,882	9,826	9,805
2. Messung	9,846	9,896	9,902	9,884	9,829	9,797
Mittelwert	9,875	9,893	9,892	9,883	9,828	9,801
Standardabweichung	0,0410	0,0042	0,0141	0,0014	0,0021	0,0056
relative Standardabw.	0,42%	0,04%	0,14%	0,01%	0,02%	0,06%

Abbildung 16: Gehalt der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-O über 6 Monate.

Die mit Sauerstoff versetzte Probenreihe 14E20-O zeigte nach dem Gehaltsverlust von ca. 1% Ephedrinhydrochlorid während der Sterilisation den Abbau von einem weiteren Prozent nach sechsmonatiger Lagerung im Klimaschrank. Als Abbauprodukte konnten die Komponenten 1, 2, 3 und 4 detektiert werden, welche mit einem relativen Gehalt von 0.30 bis 0.41% vorlagen (Abb. 17).

Abbildung 17: Analyse der im Klimaschrank gelagerten Probe 14E20-O nach 6 Monaten.

3.4.3.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-O

Tabelle 9: Messergebnisse der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-O.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	9,812	9,838	9,744	9,712	9,676	9,580
2. Messung	9,859	9,730	9,798	9,768	9,643	9,616
Mittelwert	9,836	9,784	9,771	9,740	9,659	9,598
Standardabweichung	0,0332	0,0764	0,0382	0,0396	0,0231	0,0255
relative Standardabw.	0,34%	0,78%	0,39%	0,41%	0,24%	0,27%

Abbildung 18: Gehalt der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-O über 6 Monate.

Bei den unter Lichteinfluss gelagerten Proben setzte der Abbau des Ephedrins bereits früher ein und fiel insgesamt wesentlich deutlicher aus: so fanden sich schon nach zwei Monaten nur mehr 98% des Sollwerts in den Proben (Anm.: bei den im Klimaschrank gelagerten Proben erst nach sechs Monaten). Am Ende der Studie lag der Gehalt an Ephedrinhydrochlorid bei 9.60 mg/ml. Die Abbauprodukte unterschieden sich nicht von jenen der im Klimaschrank gelagerten Referenzprobe, jedoch kamen sie mit relativen Gehalten von bis zu 0.94% in den Proben vor (Abb. 19).

Abbildung 19: Analyse der unter Lichteinfluss gelagerten Probe 14E20-O nach 6 Monaten.

3.4.4 Probenreihe 14E20-O braun

3.4.4.1 Im Klimaschrank gelagerte Proben der Reihe 14E20-O braun

Tabelle 10: Messergebnisse der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-O braun.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	9,952	9,911	9,898	9,902	9,814	9,776
2. Messung	9,814	9,898	9,927	9,860	9,825	9,796
Mittelwert	9,883	9,905	9,913	9,881	9,820	9,786
Standardabweichung	0,0976	0,0092	0,0205	0,0300	0,0081	0,0140
relative Standardabw.	0,99%	0,09%	0,21%	0,30%	0,08%	0,14%

Abbildung 20: Gehalt der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-O braun über 6 Monate.

Die Gehalte der im Klimaschrank gelagerten Probenreihe 14E20-O braun unterschieden sich im Wesentlichen nicht von denen der ebenfalls im Klimaschrank gelagerten Reihe 14E20-O. So war auch hier ein um ca. 2% verminderter Gehalt an Ephedrinhydrochlorid zu beobachten. Auch die Zusammensetzung der Abbauprodukte und deren relative Gehalte waren vergleichbar mit den in weißen Vials abgefüllten Proben (Abb. 21).

Abbildung 21: Analyse der im Klimaschrank gelagerten Probe 14E20-O braun nach 6 Monaten.

3.4.4.2 Unter Lichteinfluss gelagerte Proben der Reihe 14E20-O braun

Tabelle 11: Messergebnisse der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-O braun.

Monat	1	2	3	4	5	6
1. Messung	9,902	9,943	9,907	9,861	9,814	9,783
2. Messung	9,831	9,939	9,871	9,859	9,864	9,829
Mittelwert	9,867	9,941	9,889	9,860	9,839	9,806
Standardabweichung	0,0502	0,0028	0,0255	0,0009	0,0350	0,0330
relative Standardabw.	0,51%	0,03%	0,26%	0,01%	0,36%	0,34%

Abbildung 22: Gehalt der unter Lichteinfluss gelagerten Probenreihe 14E20-O braun über 6 Monate.

Die in braunen Vials unter Lichteinfluss gelagerte Lösung zeigte nach sechs Monaten ebenfalls einen Gehalt von ca. 98% des Sollwerts, wie zuvor die ebenfalls mit Sauerstoff angereicherten und im Klimaschrank gelagerten Referenzlösungen. Auch das Abbauverhalten war mit den genannten Proben vergleichbar, jedoch war der relative Gehalt der Abbauprodukte mit 0.41 bis 0.54% etwas höher (Abb. 23).

Abbildung 23: Analyse der unter Lichteinfluss gelagerten Probe 14E20-O braun nach 6 Monaten.

3.5 Identifizierung der Abbauprodukte

Im nächsten Schritt wurde versucht, Informationen über die Hauptabbauprodukte zu erhalten. Dabei wurden zunächst die UV-Spektren der vier Verbindungen betrachtet. Component 1 zeigte ein Maximum bei 275 nm sowie eine Schulter bei 220 nm. Das Maximum bei Component 2 und 3 lag jeweils bei 274 nm, wobei die Schultern bei 220 nm weniger ausgeprägt waren. Die Verschiebung der Maxima von 257 nm (Maximum des Ephedrins) auf 274 bis 275 nm ließ eine Hydroxylierung des Aromaten vermuten. Diese Vermutung wurde dadurch verstärkt, dass eine Suche in der Spektrendatenbank der HPLC-Software eine starke Ähnlichkeit der UV-Spektren der drei Verbindungen zum Spektrum des Phenylephrins zeigte. Die anschließende Analyse einer Lösung von 1 µg/ml Phenylephrinhydrochlorid zeigte ein dem Spektrum von Component 2 beinahe identisches UV-Spektrum (99.94% Übereinstimmung) bei einer etwas geringeren Retentionszeit, wodurch es sich bei Component 2 um 3-Hydroxyephedrin handeln dürfte. Da sich Phenylephrin nur durch eine fehlende Methylgruppe von 3-Hydroxyephedrin unterscheidet und somit weniger lipophil ist, lässt sich auch die etwas geringere Retentionszeit erklären.

Um endgültig zu bestätigen, dass es sich bei den ersten drei Abbauprodukten um einfach hydroxylierte Ephedrine handelt, wurde ein Sample der Probenreihe 14E20-O im Zentrallabor der Salzburger Landeskliniken mittels HPLC-MS/MS untersucht. Dabei wurde für die Abbauprodukte nach den Massenübergängen von 182.1 (Masse Hydroxyephedrin + H⁺) auf 164.1 (Hydroxyephedrin – H₂O + H⁺), auf 148.2 (Hydroxyephedrin – 2H₂O + H⁺) und auf 135.1 (Hydroxyephedrin – 2H₂O – Methylamin + H⁺) sowie für das Ephedrin von 166.1 (Ephedrin + H⁺) auf 148.2 (Ephedrin – H₂O + H⁺), auf 135.1 (Ephedrin – Methylamin + H⁺) und auf 117.1 (Ephedrin – H₂O – Methylamin + H⁺) gesucht. Da für die Massenspektrometrie flüchtige Laufmittel verwendet werden müssen, wurde auf das Laufmittel der Arzneibuch-Methode (Ammoniumacetat, Essigsäure und Methanol) zurückgegriffen. Allerdings wurden nicht 11.6 sondern lediglich 1.16 g/l Ammoniumacetat für die mobile Phase verwendet. Dies war ausreichend um die Verbindungen genügend voneinander abzutrennen. Durch die HPLC-MS/MS-Untersuchungen konnte bestätigt werden, dass die Abbauprodukte Component 1, 2 und 3 einfach hydroxylierte Ephedrine darstellen (Abb. 24). Aufgrund der UV-Spektren ist zudem gesichert, dass die Hydroxylierung am Aromaten erfolgt ist, und dass es sich bei Component 2 um 3-Hydroxyephedrin handelt.

Abbildung 24: HPLC-MS/MS Chromatogramme der unter Lichteinfluss gelagerten Probe 14E20-O nach 6 Monaten. Spur 1: Massenübergänge von Component 1, 2, 3 und Ephedrin. Spur 2: Massenübergänge von Component 1, 2 und 3. Spur 3: Massenübergänge von Ephedrin.

Um die beiden anderen Hydroxyephedrine zu identifizieren wurden Benzoesäure, Salicylsäure (2-Hydroxybenzoesäure) und 4-Hydroxybenzoesäure mittels HPLC untersucht. Die relativen Retentionen der beiden Derivate zur Benzoesäure sollten bei der Identifizierung helfen. Die Retentionszeiten der drei Verbindungen lagen bei 18.45 (Benzoesäure), 14.00 (Salicylsäure) und 8.16 Minuten (4-Hydroxybenzoesäure). Die relativen Retentionen zur Benzoesäure lagen für 4-Hydroxybenzoesäure bei 0.44 und für Salicylsäure bei 0.76, die relative Retention der 4-Hydroxybenzoesäure zur Salicylsäure betrug 0.58. Zum Vergleich lagen die relativen Retentionen von Component 1 und 3 zu Ephedrin bei 0.52 und 0.93 und die relative Retention von Component 1 zu Component 3 bei 0.56. Da die relativen Retentionen der beiden Abbauprodukte Component 1 und 3 zu Ephedrin ebenso deutlich auseinander lagen, wie jene von 4-Hydroxybenzoesäure und Salicylsäure zur Benzoesäure, und die gegenseitige relative Retention mit 0.58 bzw. 0.56 beinahe ident war, konnte Component 1 als 4-Hydroxyephedrin und Component 3 als 2-Hydroxyephedrin identifiziert werden.

Das UV-Spektrum von Component 4 zeigte ein Maximum bei 251 nm und eine wesentlich höhere Absorption als Ephedrin. Da in der Literatur vom Abbau des Ephedrins zu Benzaldehyd und 2-Methylamino-1-phenylpropan-1-on berichtet wird, wurde versucht, Referenzsubstanzen der beiden Verbindungen zu erhalten. Da für letztere Verbindung keine Referenzsubstanz erworben werden konnte, diese aber im Europäischen Arzneibuch neben Pseudoephedrin als mögliche Verunreinigung gelistet ist, wurde versucht, die Verbindung mit der im Arzneibuch beschriebenen HPLC-Methode und der dort angegebenen relativen Retention von 1.4 zu identifizieren. Allerdings entsprach die relative Retention mit 1.25 weder derjenigen von 2-Methylamino-1-phenylpropan-1-on noch der des Pseudoephedrins (1.1). Auch die HPLC-MS/MS-Untersuchungen zeigten keinerlei Hinweise für das Vorkommen der genannten Verbindung.

Als letztes mögliches Abbauprodukt wurde Benzaldehyd erworben und analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass dieses nicht während der für die Methode eingestellten zehn Minuten eluierte, sondern erst im darauffolgenden Lauf nach etwa sieben Minuten detektiert wurde. Daraufhin wurde die Methode um weitere zehn Minuten verlängert und die Proben der 2. Versuchsreihe sowie die mittlerweile 12 Monate alten Proben der 1. Versuchsreihe untersucht. Dabei konnte Benzaldehyd zwar in keiner einzigen Probe der 2. Versuchsreihe, aber in dem mit Natronlauge versetzten Sample der 1. Versuchsreihe entdeckt werden, in welchem es mit einem relativen Gehalt von 2% vorlag (Abb. 25). Mittlerweile konnte in dieser Probe auch das Abbauprodukt 4-Hydroxyephedrin mit einem relativen Gehalt von 0,4% nachgewiesen werden.

Abbildung 25: Chromatogramm der mit Natronlauge versetzten Probe nach 12 Monaten.

3.6 Photostabilität nach ICH

Um die Stabilität gegenüber Licht unter genormten Bedingungen zu ermitteln, wurde in einer letzten Versuchsreihe die Bestimmung der Photostabilität gemäß ICH durchgeführt.^{20,21} Dafür wurden jeweils drei Samples der vier Probenreihen (14E20-X, 14E20-O, 14E20-X braun und 14E20-O braun) auf einer Dachterrasse platziert (Abb. 26). Der Versuchsbeginn war der 6. Dezember 2014. Vier Samples wurden dabei direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt und vier weitere Samples in Teegläser gestellt, um kurzwellige Strahlung (unter 320 nm) zu filtern. Die Gläser waren hoch genug um keine direkte ungefilterte Sonnenbestrahlung zu erlauben. Die letzten vier Samples wurden in Alufolie gehüllt und dienten als Temperaturkontrolle.

Abbildung 26: Proben zur Ermittlung der Photostabilität.

Die Beleuchtungsstärke wurde mittels Chininaktinometrie bestimmt. Dabei wurde eine 2%ige wässrige Lösung aus Chininmonohydrochlorid hergestellt und jeweils 10 ml in je eine 20 ml Neutralglas- sowie eine COC-Injektionsflasche gefüllt (Abb. 27). Diese wurden neben den Samples platziert. Die Lösung für den Blindwert wurde in eine mit Alufolie umwickelte Injektionsflasche gefüllt. Die Chinin-Lösungen wurden zunächst jeden dritten Tag und gegen Ende der Versuchsreihe täglich mittels UV-Spektroskopie gegen die Blindprobe gemessen, bis der von der ICH geforderte Absorptionsunterschied von 0.9 bei einer Wellenlänge von 400 nm erreicht wurde. Da in der Zeit dieser Studie zumeist sehr nebliges Wetter herrschte, wurde dieser Wert erst nach einer Beleuchtungsdauer von 14 Tagen erreicht. Zwischen der Lösung in der Neutralglas- und jener in der COC-Injektionsflasche konnte trotz der unterschiedlichen Verfärbung der Lösungen kein Absorptionsunterschied festgestellt werden.

Abbildung 27: Referenzlösungen für die Chininaktinometrie.

Nach diesen zwei Wochen wurden die vier Probenreihen mittels HPLC auf den Gehalt an Ephedrinhydrochlorid und die relativen Gehalte der Abbauprodukte untersucht. Die Ergebnisse der Gehaltsbestimmungen sind in den Tabellen 12 und 13 angeführt.

Tabelle 12: Messergebnisse der unbehandelten Probenreihen 14E20-X und -X braun.

Probe	Kontrolle	<i>weiße Vials</i>		<i>braune Vials</i>	
		mit Filter	ohne Filter	mit Filter	ohne Filter
1. Messung	9,999	10,071	10,077	10,065	10,097
2. Messung	10,043	10,083	10,097	10,085	10,062
Mittelwert	10,021	10,077	10,087	10,075	10,080
Standardabweichung	0,0311	0,0085	0,0141	0,0141	0,0247
relative Standardabw.	0,31%	0,08%	0,14%	0,14%	0,25%

Abbauprodukte konnten in keiner der oben aufgeführten Probenreihen nachgewiesen werden.

Tabelle 13: Messergebnisse der mit Sauerstoff versetzten Probenreihen 14E20-O und -O braun.

Probe	Kontrolle	<i>weiße Vials</i>		<i>braune Vials</i>	
		mit Filter	ohne Filter	mit Filter	ohne Filter
1. Messung	9,812	9,393	9,259	9,778	9,780
2. Messung	9,751	9,368	9,255	9,805	9,746
Mittelwert	9,782	9,381	9,257	9,792	9,763
Standardabweichung	0,0431	0,0177	0,0028	0,0191	0,0240
relative Standardabw.	0,44%	0,19%	0,03%	0,19%	0,25%

Die in Alufolie gewickelte Kontrollgruppe zeigte in den 14 Tagen keinerlei Veränderung und besaß nach wie vor einen Gehalt von 9.8 mg/ml Ephedrinhydrochlorid und einen relativen Gehalt an Abbauprodukten von 0.2 bis 0.4% (siehe Abb. 28).

Abbildung 28: Analyse der mit Alufolie umhüllten Kontrollprobe 14E20-O nach 14 Tagen.

Die in weiße Vials abgefüllte und unter Verwendung eines Glasfilters bestrahlte Probe 14E20-O zeigte eine Abnahme des Gehalts an Ephedrinhydrochlorid um 4% auf 9.38 mg/ml, wobei es zu einer Zunahme der Gehalte an Hydroxyephedrinen und zu einer Verminderung des Gehaltes von Component 4 kam (Abb. 29).

Abbildung 29: Analyse der Probe 14E20-O nach 14-tägiger Beleuchtung bei Verwendung eines Glasfilters.

Die ohne Glasfilter bestrahlte Probe zeigte einen noch deutlicheren Gehaltsverlust (9.26 mg/ml Ephedrinhydrochlorid) und einer Zunahme an Hydroxyephedrinen auf 0.7 bis 0.9%. Das vierte Abbauprodukt konnte nicht mehr in der Probe nachgewiesen werden, jedoch eine bislang noch nicht detektierte Verbindung (Component 7) (Abb. 30). Diese zeigte ein UV-Spektrum mit Maxima bei 210, 260 und 330 nm und lag mit einem relativen Gehalt von 0.16% vor.

Abbildung 30: Analyse der Probe 14E20-O nach 14-tägiger Beleuchtung ohne Verwendung eines Glasfilters.

Bei den in braunen Injektionsflaschen abgefüllten Proben 14E20-O braun kam es weder mit noch ohne Glasfilter zu einer signifikanten Änderung des Gehalts an Ephedrinhydrochlorid. Auch die Zusammensetzung der Abbauprodukte wich nicht sonderlich von jenen der Kontrollproben ab, weshalb die Analysenberichte nicht explizit dargestellt werden.

4. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION

In der vorliegenden Arbeit wurden mittels Stress-Tests insgesamt sechs Abbauprodukte des Ephedrins erzeugt und die vier durch Oxidation erhaltenen Verbindungen im Laufe der Arbeit weiterverfolgt. Durch spätere UV- und massenspektrometrische Untersuchungen konnten drei dieser Abbauprodukte identifiziert werden, wobei es sich um 2-Hydroxyephedrin, 3-Hydroxyephedrin und 4-Hydroxyephedrin handelt.

Bei dem vierten Abbauprodukt (Component 4) handelt es sich entgegen Literaturangaben nicht um 2-Methylamino-1-phenylpropanon, da die Verbindung weder über die Retentionszeit noch über ihre Molekülmasse identifiziert werden konnte. Zudem konnten die Verbindungen Ephedrin-N-oxid, Phenylaceton und 1,3-Dimethylindol ausgeschlossen werden, da auch deren Molekülmassen nicht in den Samples detektiert wurden. Der ebenfalls als Oxidationsprodukt beschriebene Benzaldehyd konnte zwar nicht in den mit Sauerstoff versetzten Lösungen, wohl aber in der alkalisierten Probe nachgewiesen werden.

Die in dieser Arbeit verwendete HPLC-Methode eignet sich sehr gut zur Gehaltsbestimmung von Ephedrinhydrochlorid und dessen Abbauprodukten. Die gewählte Wellenlänge von 210 nm eignet sich dabei wesentlich besser zur relativen Quantifizierung als die im Arzneibuch verwendete Wellenlänge von 257 nm, da die gefundenen Abbauprodukte entweder eine Verschiebung des Maximums auf 274 bis 275 nm zeigten (Hydroxyephedrine), oder bei 257 nm eine deutlich höhere Absorption aufwiesen (Component 4) als Ephedrin. Da Benzaldehyd mit dieser Methode erst nach 16 Minuten eluiert, empfiehlt es sich, die Laufzeit auf 20 Minuten zu verlängern.

Die erste der insgesamt drei durchgeführten Versuchsreihen zu Ermittlung der Stabilität von Ephedrin in Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen zeigte eine relativ hohe Stabilität des Ephedrins gegenüber extremen pH-Werten und eine Empfindlichkeit gegenüber Oxidationsmitteln. So lag der Gehaltsverlust nach sechs Monaten in der mit Salzsäure versetzten Lösung lediglich bei 4% und in der alkalisierten Probe bei 7%, während in der mit Wasserstoffperoxid versetzten Probe nur mehr etwas mehr als ein Drittel der ursprünglich eingewogenen Menge an Ephedrinhydrochlorid vorhanden war. Außerdem kamen in diesem Zeitraum zwei weitere Abbauprodukte hinzu (Component 5 und 6), welche jedoch in den weiteren Versuchsreihen nicht detektiert und deshalb nicht näher untersucht wurden.

In der zweiten Versuchsreihe wurde die Untersuchung der zuvor festgestellten Oxidationsempfindlichkeit intensiviert und gleichzeitig das Verhalten von Ephedrin gegenüber Licht beobachtet. Dies war umso wichtiger, da es im Laufe dieser Arbeit zu Lieferschwierigkeiten von braunen Injektionsflaschen kam und Ephedrin allgemein als lichtempfindlich gilt. Die zweite Versuchsreihe und die anschließend durchgeführte Photostabilitätsuntersuchung nach ICH-Richtlinie konnten die beschriebene Lichtempfindlichkeit des Ephedrins unter normalen Herstellungsbedingungen (Probenreihe 14E20-X) eindeutig widerlegen, da weder ein Gehaltsverlust von Ephedrinhydrochlorid noch die Entstehung von Abbauprodukten festgestellt werden konnten.

Durch die Probenreihen „14E20-O“ und „14E20-O“ braun konnte gezeigt werden, dass bereits bei einer Sauerstoffzufuhr von 20 mg/l oxidative Zersetzung von Ephedrin eintritt. So kam es direkt nach der Sterilisation zu einem Gehaltsverlust von über einem Prozent. Auch die Abbauprodukte 2-Hydroxyephedrin, 3-Hydroxyephedrin, 4-Hydroxyephedrin und Component 4 konnten zu diesem Zeitpunkt bereits detektiert werden. Bezüglich des Abbauverhaltens gab es jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Verbindungen. Während die Hydroxyephedrine nach der Sterilisation mit relativen Gehalten von 0.11 bis 0.16% vorlagen und deren Gehalt sowohl in der zweiten Versuchsreihe als auch während der Photostabilitätsuntersuchungen zunahm, zeigte Component 4 ein unterschiedliches Verhalten in den beiden Studien: so verzeichnete die Verbindung bei Lagerung unter Lichteinfluss und Raumtemperatur einen Anstieg des relativen Gehalts auf 0.94%, während sich der Gehalt unter Lichteinfluss und niedrigen Temperaturen (Anm.: Dachterrasse im Dezember) halbierte (mit Glasfilter) bzw. die Verbindung überhaupt nicht mehr in der Probe detektiert wurde (ohne Glasfilter).

Die Erklärung für dieses scheinbar widersprüchliche Verhalten in den beiden Studien dürfte jedoch weniger am Temperaturunterschied zwischen den Versuchsreihen liegen, als an der Art der Beleuchtung. Dass Component 4 nach der Sterilisation den höchsten relativen Gehalt von den vier Abbauprodukten aufwies und dieser bei Raumtemperatur stetig zunahm, lässt zwar darauf schließen, dass das Entstehen der Verbindung temperaturabhängig ist, ein temperaturbedingter Abbau konnte durch die Kontrollprobe in der Studie zur Photostabilität jedoch ausgeschlossen werden. Diese hatte nach wie vor einen relativen Gehalt an Component 4 von 0.4%. Vielmehr dürfte es an der direkten Sonnenbestrahlung der Samples liegen, welche am Fenster des Kontrolllabors nicht in dem Maße gegeben war. Für die Empfindlichkeit der Verbindung gegenüber UV-Strahlung spricht auch die Tatsache, dass der Abbau in der Probe ohne Glasfilter wesentlich deutlicher ausfiel, als unter Verwendung eines Glasfilters.

In dem Sample der Probenreihe 14E20-O, das ohne Verwendung eines Glasfilters beleuchtet wurde, konnte schließlich noch ein weiteres Abbauprodukt detektiert werden (Component 7). Da gemäß ICH-Richtlinie nur diejenigen Samples für die Stabilitätsbeurteilung maßgeblich sind, die keiner kurzwelligen Strahlung ausgesetzt waren, wurde der Verbindung nicht weiter nachgegangen.

Sowohl in der zweiten Versuchsreihe als auch in der Photostabilitätsuntersuchung nach ICH fiel der oxidative Abbau des Ephedrins unter Lichteinfluss wesentlich deutlicher aus als in den Kontrollgruppen. Deshalb ist es ratsam, Lösungen von Ephedrinhydrochlorid bei Verwendung von weißen Injektionsflaschen unter Schutzgas abzufüllen und somit den Gehalt von Sauerstoff in den Injektionsflaschen zu minimieren – zumal die Schwellenwerte an Abbauprodukten für Ephedrinhydrochlorid-Injektionslösungen mit einem relativen Gehalt von 0.2% sehr niedrig angesetzt sind.

5. DANKSAGUNG

Zuallererst möchte ich mich beim Leiter und Weiterbildungsbeauftragten der Landesapotheke Salzburg, Herrn Mag. Günther Fellhofer, bedanken, dass er mir die Erlaubnis zur Weiterbildung zum Krankenhausfachapotheker erteilt hat.

Ein recht herzlicher Dank gilt auch Herrn Priv.-Doz. Mag.Dr. Thomas Felder vom Zentrallabor der Salzburger Landeskliniken für die massenspektrometrischen Untersuchungen sowie Frau Mag. Barbara Schmid von der Apotheke des Salzkammergut-Klinikums Bad Ischl für ihre Hilfe bei den Untersuchungen zur Photostabilität.

Zuletzt noch ein Dankeschön an meinen Abteilungsleiter Herrn Mag.Dr. Martin Wolkersdorfer und meinen Mitarbeiter Herrn Mag. Ernst Edlinger sowie Herrn Mag.Dr. Stefan Safer von der Krankenhausapotheke der Barmherzigen Brüder in Wien, für das Korrekturlesen dieser Arbeit.

6. LITERATURVERZEICHNIS

1. S. Klenow, K.P. Latté, U. Wegewitz, B. Dusemund, A. Pötting, K.E. Appel, R. Großklaus, R. Schumann, A. Lampen (2012): *Risikoberwertung von Pflanzen und pflanzlichen Zubereitungen*, Bundesinstitut für Risikoberwertung, Berlin, 223-242.
2. Europäisches Arzneibuch, 8. Ausgabe, Grundwerk 2014, Band 2, Verlag Österreich GmbH, Wien, 3189-3194.
3. The United States Pharmacopeia 35 – The National Formulary 30, Volume 2, The United States Pharmacopeial Convention, Rockville, 3049-3052.
4. A.H. Beckett, G.R. Jones, D.A. Hollingsbee (1978): Degradation of (-)-ephedrine in solution and during extraction with diethyl ether, *J. Pharm. Pharmacol.*, 38: 15.
5. L. Chafetz, L.A. Gosser, H. Schriftman, R.E. Daly (1970): Oxidation of ephedrine or norephedrine to benzaldehyde with alkaline N-bromosuccinimide or hypohalite ion, *Anal. Chim. Acta*, 52(2): 374.
6. F. Bracher, P. Heisig, P. Langguth, E. Mutschler, G. Rücker, T. Schirmeister, G. Scriba, E. Stahl-Biskup, R. Troschütz (2014): *Arzneibuch-Kommentar*, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, CD-ROM.
7. S.C. Sweetman (2005): *Martindale: The Complete Drug Reference*, 34th edition, Pharmaceutical Press, London, 1119-1121.
8. W. Blaschek, S. Ebel, E. Hackenthal, U. Holzgrabe, K. Keller, J. Reichling, V. Schulz (2007): *Hagers Enzyklopädie der Arzneistoffe und Drogen*, 6. Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 668-672.
9. M.P. Vercauteren, H.C. Coppejans, V.H. Hoffmann, E. Mertens, H.A. (2000): Prevention of hypotension by a single dose of ephedrine during small dose spinal anesthesia in prehydrated cesarean delivery. *Anesth. Analg.*, 90: 324.
10. H. Pittner, F. Giese, G. Lang (2014): *Austria Codex Schnellhilfe 2014/2015*, 69. Auflage, Österreichische Apotheker Verlagsgesellschaft, Wien, 419.
11. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend betreffend Betriebe, die Arzneimittel herstellen, kontrollieren oder in Verkehr bringen (Arzneimittelbetriebsordnung 2009 - AMBO 2009), Bundeskanzleramt Österreich, Wien.
12. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (2003): ICH Harmonised Tripartite Guideline Q1A(R2): Stability Testing of new Drug Substances and Products.

13. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (2006): ICH Harmonised Tripartite Guideline Q3B(R2): Impurities in New Drug Products – Attachment 1.
14. Fachinformation Ephedrin Streuli Injektionslösung 50 mg/ml
15. W. Griffiths, H. Ing, S. Fleury-Souverain, C. Kern, B. Matthey, F. Sadeghipour, P. Bonnabry (2005): The stability of ready-to-use (RTU) ephedrine hydrochloride in polypropylene syringes for use in maternal hypotension, *Eur. J. Hosp. Pharm.*, 11: 107.
16. Y. Chen, X. Li, F. Chen, Q. Zhu, J. Luo (2012): Simultaneous determination of ephedra alkaloids in traditional chinese medicines by high-performance liquid chromatography, *Acta Chromatogr.* 24(3): 475.
17. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (1994): ICH Harmonised Tripartite Guideline Q2(R1): Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology.
18. S. Kromidas (2000): *Handbuch Validierung in der Analytik*, WILEY-VCH, Weinheim.
19. J. Ermer, J.H. McB. Miller (2005): *Method Validation in Pharmaceutical Analysis*, WILEY-VCH, Weinheim, 15-19.
20. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (1996): ICH Harmonised Tripartite Guideline Q1B: Stability Testing: Photostability of New Drug Substances and Products.
21. <http://www.techpharm.de/d/Wissenschaft/Sonne.htm>